

இலங்கை தென்னமரவாடி பிரதேசத்தில் ஆடப்பட்டு மறைந்து போன வேதாள ஆட்டக் கலை மரபுகளும் சமூகப்பின்புலமும் (தென்னமரவாடி பிரதேசத்தை மையப்படுத்திய ஆய்வு)

துரைநாதன் சபீதன்

திருகோணமலை, இலங்கை

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442055)

[zenodo.14442055](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442055)

திருகோணமலை கிராமிய கலை வடிவங்களில் வேதாள ஆட்டமும் ஒன்றாகும். இது ஒரு வழிபாட்டுக் கலை வடிவமாகும். இது தென்னமரவாடிப் பகுதியில் நடைமுறையில் இருந்த கூத்து வகையாகும். குச்சுவெளி பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட தென்னமரவாடி, முள்ளிவளை, செம்மலை போன்ற பகுதிகளில் இந்த ஆட்டவடிவத்தை காணலாம். இது முருகவழிபாட்டுடன் தொடர்புடையதாகும். வேதாள முகமூடிகைய அணிந்துகொண்டு ஆடுவதால் 'வேதாள ஆட்டம்' என்றும், பேய் போல் அச்சமூட்டிய படி ஆடுவதால் 'பேயாட்டம்' எனவும் கூறுவர். சுடலை மாடன் கோவிலிலும், கந்த சஷ்டியின் இறுதி நாளில் முருகன் கோயில்களிலும் இவ்வாட்டம் நிகழ்த்தப்பட்டது. இதனை விரதம் நோர்த்த பக்தர்கள் ஆடுவர். வேதாள ஆட்டம் ஆடுவதற்கு என்றே நேர்த்தி வைப்பதும் உண்டு. இந்த ஆட்ட முறையானது அதன் தொன்மையினை இன்று இழந்து நிக்கின்றது. அதனை மீட்டெடுக்கும் சிறு பொறி இந்த ஆய்வுக்கட்டுரை.

திறவுச்சொற்கள்: வேதாள ஆட்டம், பேயாட்டம், தென்னமரவாடி, திருகோணமலை பாரம்பரிய கலைவடிவம்.

அறிமுகம்

கால்களில் கட்டையைக் கட்டிக் கொண்டு, உண்மையான கால்களில் நின்று ஆடாமல், பொய்யான கால்களில் நின்று கொண்டு, வேதாளம் போன்ற உருவத்தைச் சுமந்து கொண்டு ஆடுதல் வேதாள ஆட்டம் ஆகும். மேலும் இந்த ஆட்டம் பேய் ஆட்டம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

ஆண்டு தோறும் சித்திரை வருடப்பிறப்பை அடுத்து வரும் அறுவடைக் காலத்திலும், கந்த சஷ்டி விரத காலத்தில் கந்த புராணம் படிக்கும் கோவில்களில் அப்புராணத்தில் இடம் பெறும் பார்வதி திருமணம். தெய்வானை திருமணம் போன்றன விழாவாகக் கொண்டாடப்பட்டது. அந்த திருமண நிகழ்வின் போது சிவன், முருகன் ஆகிய மாப்பிள்ளைகளின் சேனையில் உள்ள பூதங்கள் மகிழ்ச்சிப் பெருக்கில் ஆடுவதாக வேதாள ஆட்டம் காணப்பட்டது.

இத்தகைய ஆட்டமுறை 1984ம் ஆண்டு வரை இடம் பெற்று இருக்க வேண்டும். ஏன் எனில் பண்டார வன்னியன் விழாமலர் இவ்வாட்டமுறையினை இவ்வாறு விபரிக்க 1994ம் ஆண்டு வெளிவந்த

திருகோணமலைப் பிரதேச நாடக அரங்க பாரம்பரியம் எனும் நூல் மக்கள் மனதில் அருவ நிலையாக வேதாள ஆட்டம் உள்ளதாக பதிவு செய்கின்றது. எனவே வேதாள ஆட்டம் ஓர் முழுமையான கதை அம்சம் கொண்ட ஆற்றுகை வடிவமாக 1984ம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட காலப்பகுதிகளில் இருந்திருக்க வேண்டும்.

1984 தொடக்கம் 2012 ஆண்டுவரையான காலப்பகுதிகளில் ஈழ யுத்தம் காரணமாக தென்ன மரவாடி மக்கள் புலம் பெயர்ந்து விட்டனர். மீண்டும் 2013ம் ஆண்டு மீள் குடியேற்றப்பட்ட அம்மக்களின் எண்ணங்களில் கலந்து இருந்த வேதாள ஆட்டத்தின் எச்சங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு ஆலய ஊர்வலங்களின் போது பறைமேள இசைக்கு ஏற்ப காவடி ஆட்டம் போன்று ஆடப்பட்டு வருகின்றது. ஆயினும் செல்லையா அண்ணாவியார் குறிப்பிடுவது இவ்வாட்டமுறை கதைக்கோலத்துடன் தமது தந்தை யுத்தத்துக்கு முன்னர் நிகழ்த்தியதாக பதிவிட்டார்.

ஆற்றுகைக்கு முன்னரான செயற்பாடுகள்

வேதாளமாக ஏற்று ஆட விரும்பும் ஆண், பெண்கள் கந்த சஷ்டி விரத நாட்களில் மாமிசம் உண்ணாது விரதம் இருப்பார்கள். விரத நாட்களில் வேதாள ஆட்டம்; பழக்கும் அண்ணாவியார் ஆட விரும்புவர்களுக்கான பயிற்சிகளை வழங்குவார். முதலில் வேதாளங்களை பொய்க்காலில் நிக்க வைப்பதற்கான பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். அவர்கள் பறை மேளம், மத்தள யதிக்கு ஏற்ப ஆட்டங்களை பழகுவார்கள். வேதாள ஆட்டத்திற்கு எனத் தனித்துவமான ஆட்ட முறைகள் இல்லை. ஆட்டக்காரர்கள் நடக்கவும், ஓடவும், குதிக்கவும், சுற்றி ஆடவும் பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். பொய்க்கால்களில் நின்று ஆட முடியாதவர்களுக்கு ஊன்று கோல்கள் கொடுக்கப்படும்.

வேதாள ஆட்ட ஒப்பனை

வேதாள ஆட்டக்காரர்களுக்கான வேதாளக்கூடுகள் செய்தித்தாள், சாக்கு, காடாத் துணி, புளியங் கொட்டைப் பசை, பிரம்பு, இரும்புத் தகடுகள் ஆகியவற்றால் தயார் செய்யப்படும். இவர்

உடல் முழுவதும் திருநீறு பூசியும், வேட்டியைத் தார்ப்பாய்ச்சியும், இடுப்பில் காவி அரைக்கச்சையும் கட்டியிருப்பார். அச்சமுட்டுகிற வகையில் முகமூடி அணிந்திருப்பார். 1.5, 3, அடி உயரமுள்ள கட்டைகளைக் கால்களில் கட்டிக் கொண்டு, செய்தித்தாள், சாக்கு, காடாத் துணி, புளியங் கொட்டைப் பசை, பிரம்பு, இரும்புத் தகடுகள் ஆகியவற்றாலான வேதாள கூட்டை நாடாக் கயிற்றால் இணைத்து ஆடுபவரின் உடலில் தொங்கும்படி தோளில் வேதாளக் கூடுகள் கட்டப்படும்.

ஆற்றுகை முறை

ஆலயத்தில் இருந்து ஊர்வலமாகச் செல்ல தயாராகும் இறைவனைச் சுற்றி ஆண், பெண் வேதாளங்கள் மூன்று முறைச் சுற்றி வந்து வணங்கும். இறைவனுக்கு முன்னால் வேதாளங்கள் பக்தர்களுக்கு வேடிக்கை காட்டியபடி தெருக்களில் ஆடி மகிழும். ஆண், பெண் இருவரும் தனியாகவும் சேர்ந்தும் அடவுகளை ஆடுவர்.

காலில் கட்டையைக் கட்டிக் கொண்டு மேலுள்ள பாரமான ஆடையைத் தோளில் சுமந்து கொண்டு நிற்கும் போது ஒரே நிலையாக நிற்க முடியாது. அங்கும், இங்கும் தாளத்திற்கு ஏற்ப அசைந்து கொண்டே ஆடுவர். இதனால் நிற்கும் பொழுதும் ஏதேனும் தூண் அல்லது ஆளைப் பிடித்துத் தான் நிற்க முடியும்.

வேதாள ஆட்டத்தில் நடத்தல், ஓடுதல், குதித்தல், குனிதல், நிமிர்தல், கால் தூக்கி ஆடுதல், முன் புறம் செல்லுதல், பின் புறம் செல்லுதல், பக்கவாட்டுக்களில் செல்லுதல், கீழே உட்கார்ந்து எழுதல் அனைத்தும் கீழே விழாமல் சமன் செய்து ஆடுவர். இருவரும் நேருக்கு நேர் அடவுகள் செய்தும், வட்டமாகவும் அடவுகளைச் செய்வர். பெண் ஆட்டக் கலைஞர் பல நளினமான கால் அடவுகளைச் செய்வர்.

ஆலயத்தின் ஊர்வலம் செல்லும் போது அதற்கு முன்பதாக ஆடிச் செல்வதாக காணப்படும். ஆடிச் செல்லும் போது பார்ப்பவரை மகிழச் செய்யும் வகையில் பக்தி சார்ந்த உரையாடல்கள் பூசகருக்கும் வேதாளங்களுக்கும் இடையே நிகழும். யுத்தத்திற்கு முன்பாக வேதாள ஆட்டமானது

கதைத்தழுவிய நடன முறையாக இருந்ததாகவும் அவற்றை அழிய விடாது தற்போது இவ்வாறு ஆற்றுகை செய்வதாகக் காணப்படுகின்றது.

இசைக்கருவிகள்

வேதாள ஆட்டத்தின் போது பிரதான இசைக்கருவியாக பறை முக்கியத்துவம் பெற்று நிக்கின்றது. மத்தளம் எனப்படும் இரட்டை முகத்தோல் கருவி, தவில்கள், நாகசுரங்கள போன்ற இசைக் கருவிகள் இவ்வாட்டத்திற்குப் பக்க இசையாகப் பயன்படுகின்றன. வேதாளங்கள் ஆடிவர வேதாளங்களுக்கு அருகிலே இசைக் கருவிகள் அடிக்கப்பட்டு வருகின்றன. பிரதான இசையாக பறையே காணப்படுகின்றது. பறை மாத்திரமே இந்த ஆட்டத்தின் ஆரம்ப கால கட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. காலப் போக்கில் ஆலய நிர்வாகிகளின் விருப்புக்களின் அடிப்படையில் ஏனைய இசைக்கருவிகள் பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளன.

வேதாள ஆட்டமும் சமூகப் பின்புலமும்

வேதாள ஆட்டம் தென்னமரவாடி பிரதேச மக்களின் கருத்துப்படி இது தென் இந்திய கலைவடிவமாக அடையாளப் படுத்தப்படுகின்றது. இதற்கான மிகச்சரியான இலக்கிய ஆதாரங்கள் கிடைக்க பெறவில்லை எனினும் செவிவழி கதைகள், அச்சமூக மக்களிடையே காணப்படும் உள்ளூர் கதைகளில் இருந்து அறிய முடிகின்றது. இதற்கு தென்னமரவாடியின் வரலாறு சான்றாகிறது. தென்னமரவாடி என்பதன் பொருளுக்கு ஊர்மக்கள் பாண்டிய மன்னரின் மரக்கலங்கள் ஈழத்தின் கிழக்கு கரையான தென்னமரவாடியில் கட்டப்பட்டதாகவும் இதனால் இது தென்னவன் மரபு அடி என அழைக்கப்பட்டு காலப்போக்கில் தென்னமரவாடி என பெயர் பெற்றதாக கூறுகின்றனர்.

அடங்காப்பற்று வன்னிமைகள் வரலாற்றுப் பதிவில் பதின்கூறாம் நூற்றாண்டிலே ஆரியச் சக்கரவர்த்திகள் பாண்டிய நாட்டிலிருந்து வந்து இலங்கையைக் கைப்பற்றி ஆதிக்கத்தைப் பலப்படுத்திய போது, அவர்களுக்கு ஆதரவாக

இருந்த பிரதானிகள் பலர் வன்னி நாடுகளைக் கைப்பற்றி தமது ஆட்சியினை ஏற்படுத்திக் கொண்டார்கள். அதிலிருந்து அடங்காப்பற்று வன்னிமைகளிலே ஒரு புதிய அதிகாரவர்க்கம் தோன்றியது. என்றும் பதினேழாம் நூற்றாண்டிலே பனங்காமம், மேல்பத்து, முள்ளியவளை, கருநாவல்பத்து, கரிக்கட்டுமுலை, தென்னமரவாடி, செட்டிகுளம் ஆகிய ஏழு வன்னிமைகள் யாழ்ப்பாண இராச்சியத்தின் எல்லைக்குள் இருந்தன. என 18 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த மயில் வாகனப் புலவர் என்பவரால், கி.பி 1736 ஆம் ஆண்டளவில் எழுதப்பட்ட யாழ்ப்பாண வைபவ மாலை எனும் வரலாற்று நூல் பதிவிடுகின்றது.

எனவே அக்கிராம மக்களின் மரபுக்கதைகளை இத்தகைய வரலாற்று நூல்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. எனவே தென்னமரவாடி பிரதேசம் உண்மையாகவே வரலாற்று தொன்மை கொண்டதும் தென்னிந்தியாவுடன் தொடர்புடையது என்றும் தெரிய வருகின்றது. இத்தொடர்பு நிலையே வேதாள ஆட்டத்தின் பரவலாக்கத்திற்கு காரணமாகும். எனவே அம்மக்களிடம் காணப்படும் இந்த எண்ணப்போக்கு தென்னிந்தியத் தொடர்பு நிலையினை விபரிக்கின்றது.

வேதாள ஆட்டம் தென் இந்தியாவிலும் கணியான் ஆட்டத்தின் துணையாட்டமாக திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் வேதாள முகமூடி அணிந்து பேய்போல் அச்சமூட்டியபடி சுடலைமாடன் கோவில்களில் ஆடப்படுகின்றது. இலங்கையின் வேதாள ஆட்ட முறை, தொடர்பு பட்ட வழிபாடு முறை என்பன வேறுபட்டாலும் கூட அச்சமூட்டியபடி வேதாள முகமூடி அணிந்து ஆடப்படும் முறையில் ஒத்து போகின்றது. இக்கலைவடிவம் வேறுபட்ட சமூகக்குழுக்களால் பின்பற்றப்படுவதால் இம்மாறுபாடுகள் இருக்கக்கூடும். தென்னமரவாடி மக்களிடையே காணப்படுகின்ற நம்பிக்கைகளை நாம் இந்த ஆதாரங்கள் ஊடாக உறுதி செய்ய முடிகின்றது.

எவ்வாறாயினும் இத்தனை தொன்மை வாய்ந்த இந்த வேதாள ஆட்டம் இலங்கையில் 1984ம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் யுத்தத்தின்

தாக்கத்தினால் தென்னமரவாடி மக்களின் மனங்களிலே உயிர்ப்புடன் காணப்படுகின்றது. வேதாள ஆட்டம் இந்த மக்களின் பாரம்பரியமான அடையாளமாக காணப்பட்டது. இக்கலைமரபு தென்னமரவாடி பிரதேச மக்களின் நம்பிக்கையினையும், ஐதீகத்தினையும் பிரதிபலிப்பதாக உள்ளது. முருக வழிபாட்டுடன் தொடர்புடைய இந்த ஆற்றுகை வடிவம் அச்சமூக மக்களிடையே குழந்தை பேறு வேண்டும், அழகன் முருகன் போல நல்ல கணவன் கிட்ட வேண்டும், வயல் நிலங்கள் நன்றாக விளைய வேண்டும், ஊர் செழிக்க வெண்டும் என்ற வேண்டுகளோடும். வேதாளம் ஆடும் தெருக்களில் தீய சக்திகள் அண்டாது என்ற நம்பிக்கையோடும் ஆடப்படுகின்றது. எனவே இது அவர்களின் வாழ்வியலோடு தொடர்பு பட்ட ஒன்றாக காணப்பட்டது.

முடிவுரை

தென்னமரவாடி பிரதேச மக்களின் வேதாள ஆட்டம் ஒரு கலைவடிவமாக மட்டுமன்றி, சமயம் சார்ந்ததாகவும் அவர்களின் வரலாற்று பின்புலத்தை பிரதிபலிக்கும் ஒன்றாகவும் காணப்படுகின்றது. இதுவரை கிடைக்கப்பட்ட ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் பதின்முன்றாம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் தற்காலம் வரையான வரலாற்று தொடர்ச்சியினை வேதாள ஆட்டம் கொண்டுள்ளது. இலங்கையின் வேறு எந்த பிரதேசத்திலும் காணமுடியாத இந்த ஆட்டமுறை தனக்கு என தனிச்சிறப்புக் கொண்டது. இவ்வாய்வு இலங்கையின் யுத்தத்தின் விளைவாக தனது தனிச்சிறப்புக்களை இழந்து நிற்கும் வேதாள ஆட்டத்திற்கு வலுச்சேர்க்கும் வகையிலும்

குடியேற்றத்தின் பின்னரான அம்மக்களுக்கான வரலாற்றுச் சான்றாகவும், வேதாள ஆட்டம் தொடர்பான விரிவான ஆய்வுகளுக்கு இந்த ஆய்வுக்கட்டுரை துணைபோகும். ஒரு சமூகத்திடம் இருந்து மறைந்து போன இக்கலைவடிவம் தகுந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

உசாத்துணைகள்

1. பேராசிரியர் பாலசிங்கம் சுசுமார் (1994), திருகோணமலைப் பிரதேச நாடக அரங்க பாரம்பரியம், பக்கம் (20), அனாமிகா பதிப்பகம்.
2. அருணா செல்லத்துரை (2000), வன்னிப் பிராந்தியக் கூத்துக்கள் (16), அருணா வெளியீட்டகம்
3. கே.சி.லோகேஸ்வரன் (1982), பண்டார வன்னியன் விழா மலர், வெளியீடு: வவுனியா மாவட்ட அபிவிருத்திச்சபை, வவுனியா
4. முனைவர் சி.சுந்தரேசன், துறைத்தலைவர், நாட்டுப்புறவியல் துறை: ஆய்வுக்கட்டுரை, தமிழ்இணையக்கல்விக்கழகம்-Tamil Virtual Academy [https://www.tamilvu.org/ta/tdb & titles & cont & folklore & html & vedhala & dance & 340151](https://www.tamilvu.org/ta/tdb&titles&cont&folklore&html&vedhala&dance&340151)
5. அடங்காப்புற்று வன்னிமைகள் <https://ta.wikipedia.org/s/58ps>
6. பேராசிரியர் பாலசிங்கம் சுசுமார், 2024.04.03 புதன், பி.ப 12:10- 13:06 (தொலைபேசி உரையாடல்)
7. செல்லையா அண்ணாவியார்,;, 2024.05.25 (தொலைபேசி உரையாடல்)